

WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF EXPORT GOODS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAGISTAN

Dzhaksimuratov Bahram Rajovich

*Karakalpak State University named after Berdak,
undergraduate 2nd year*

Abstract. *The article provides an overview of methodological approaches to assessing the competitiveness of an enterprise. Existing methodological approaches and techniques that determine the level of competitiveness are considered. The main advantages and disadvantages of foreign and domestic methodological approaches to assessing competitiveness are highlighted.*

It is devoted to the consideration of the urgent problem of increasing the competitiveness of the food market in the region. The analysis of the main elements of the food market of the Republic of Karakalpakstan has been carried out, the factors affecting its competitiveness and the share of local producers in the food market have been identified.

Key words: *methodological approaches, assessment of competitiveness, level of measurement of competitiveness, factor analysis, market participants, competitiveness, food market, food products, economic development.*

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT TOVARLARIGA NISBATAN RAQOBATCHILIKNI OSHIRISH YO‘LLARI

Jaksimuratov Baxram Rajovich

Berdaq nomidagi Qaraqalpoq davlat universiteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya. *Maqolada korxonaning raqobatbardoshligini baholashning*

uslubiy yondashuvlari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi mavjud uslubiy yondashuvlar va usullar ko'rib chiqiladi. Raqobatbardoshlikni baholashda xorijiy va mahalliy uslubiy yondashuvlarning asosiy afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatilgan.

Mintaqada oziq-ovqat bozorining raqobatbardoshligini oshirish dolzarb muammosini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi oziq-ovqat bozorining asosiy elementlari tahlili o'rganildi, uning raqobatbardoshligi va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning oziq-ovqat bozoridagi ulushiga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi.

Kalit so'zlar: *uslubiy yondashuvlar, raqobatbardoshlikni baholash, raqobatbardoshlikni o'lchash darajasi, omiliy tahlil, bozor ishtirokchilari, raqobatbardoshlik, oziq-ovqat bozori, oziq-ovqat mahsulotlari, iqtisodiy rivojlanish.*

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАГИСТАН

Джаксимуратов Бахрам Раджович

Каракалпакский государственный университет им. Бердака,

магистрант 2 курса

Аннотация. *В статье проводится обзор методических подходов к оценке конкурентоспособности предприятия. Рассмотрены существующие методические подходы и методики, определяющие уровень конкурентоспособности. Выделены основные преимущества и недостатки зарубежных и отечественных методических подходов к оценке конкурентоспособности.*

Он посвящен рассмотрению актуальной проблемы повышения конкурентоспособности продовольственного рынка региона. Проведен

анализ основных элементов продовольственного рынка Республики Каракалпакстан, определены факторы, влияющие на его конкурентоспособность и доля местных производителей на рынке продовольствия.

Ключевые слова: *методические подходы, оценка конкурентоспособности, уровень измерения конкурентоспособности, по факторный анализ, участники рынка, конкурентоспособность, продовольственный рынок, продовольственные товары, экономическое развитие.*

Davlatning iqtisodiy siyosatida markaziy o'rinlardan birini raqobat va raqobatbardoshlik masalalari egallaydi. Raqobatbardoshlik va uning ortishi uning ierarxiasining barcha darajalariga - mahsulotlar (tovar va xizmatlar), korxonalar, tarmoqlar, mintaqalar va umuman mamlakatlar bilan bog'liq, ammo, albatta, iqtisodiyotning asosiy bo'g'ini sifatida korxonaning raqobatbardoshligi alohida ahamiyatga ega. Raqobatbardoshlik korxonalar ko'plab omillar bilan belgilanadi, lekin asosiysi qobiliyat bo'lib qoladi raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni bozorda ilgari surish uchun sharoit yaratish. Uning raqobatbardoshligi va mahsulotining raqobatbardoshligini tahlil qilish asosida korxonalar boshqaruvi juda dolzarbdir va mamlakatimiz iqtisodiyotining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash bo'yicha muhim vazifa. Ochiq bozor iqtisodiyoti sharoitida ichki va tashqi bozorda iste'molchilar uchun kurash haqiqiy raqobatbardosh tovarlarni yaratishni taqozo etadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlashdan boshlab, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligi mavzusi alohida dolzarbdir xomashyo va oziq-ovqat mahsulotlari ustuvor tarmoqlardan biri, davlatdan va uning salohiyati ko'p jihatdan mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligiga bog'liq.

Oziq-ovqat bozori elementlarining raqobat muhitining holati nafaqat agro-

oziq-ovqat tarmog'ining rivojlanishiga, balki aholi turmush darajasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Buning uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan ekinzorlarini meliorativ holati va sog'oriladigan yerlarni sug'orish suvlari bilan ta'minlash muammosi ham iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim hisoblanadi. Bu yo'nalishda quyidagi mualliflar Komilov Q.O'. [1], Muxamedov G.I. [2], Yigitaliyeva R. [3], Kurbanova A.Dj. [4], ЭШМАТОВ А.М. [5] o'z izlanishlarida asoslab o'tishgan. Oziq-ovqat bozoridagi raqobat haqida so'z borganda yuqorida keltirib o'tilgan mualliflar ishlanishilari yo'nalishlaridagi ishlarga ahamiyat berish maqsadga muvofiqdir.

Oziq-ovqat bozoridagi raqobat muhitining holati bevosita quyidagi omillarga bog'liq: bozor talabining egiluvchanligi, raqobatchilar soni, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bozordagi xatti-harakatlari, to'lov darajasi [6]. Oziq-ovqat bozorining raqobat muhiti holatini o'rganish jarayonida oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligiga qaysi omillar salbiy ta'sir ko'rsatayotganini, qaysi biri esa aksincha ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini aniqlash zarur [7]. Bularning barchasi pirovardida oziq-ovqat bozoridagi raqobat muhiti holatini xolisona baholash imkonini beradi va kelgusida oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlovchi ijobiy omillardan samarali foydalanishni ta'minlaydi [8]. Mintaqaviy oziq-ovqat bozorining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, bir qator omillar qatorida quyidagilar zarur: uning raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi, uni oshirish zahiralari aniqlash maqsadida ob'ektiv (tashqi), subyektiv (ichki), barqaror (qattiq), o'zgaruvchan (yumshoq) omillarni aniqlaydi [9].

Qoraqalpog'iston oziq-ovqat bozorining faoliyat ko'rsatish xususiyatlari uning hududiy mehnat taqsimotidagi o'rni, agrosanoat ishlab chiqarish hajmi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining tovarlik darajasi, oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligi, oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligi, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatlari bozor chegaralari

bilan bog‘liq. Oziq-ovqat bozorining raqobat muhiti holatini tahlil qilar ekanmiz, shuni ta’kidlash joizki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining keng ko‘lamda joylashuvi, qayta ishlash korxonalarining asta sekin ko‘payayotganligi va oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy iste‘molchilari shaharlarda yashayotganligi, bu oddiy raqobat muhitini yaratishni qiyinlashtiradi va vositachilik faoliyatini rivojlantirish zaruriyatini belgilaydi. Shu munosabat bilan, infratuzilmasi rivojlangan savdo bozorlariga yaqinroq joylashgan ishlab chiqaruvchilar oziq-ovqat bozorida raqobatdosh ustunlikka ega.

Qoraqalpog‘istonning 17 ta ulgurji oziq-ovqat bozorlari: go‘sht va go‘sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, chorva yog‘i, tuxum, qandolat va makaron mahsulotlari, non mahsulotlari, margarin va juda ko‘p miqdorda baliq mahsulotlari, choy, shakar, tuz va boshqalarda raqobat muhiti holati bo‘yicha marketing tadqiqotlari olib borilmoqda.

Oziq-ovqat bozorining holatini tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkichlar uning sig‘imi, ochiqligi, bozor kontsentratsiyasi koeffitsientidir. Oziq-ovqat bozorining sig‘imini aniqlashda uning o‘ziga xos xususiyatlarini, birinchi navbatda, ishlab chiqarilishi mavsumiy, iste‘moli esa doimiy bo‘lgan oziq-ovqat turlarining o‘tkazish zaxiralari hajmini hisobga olish kerak. Iste‘molchilarni asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ma‘lum muddatga barqaror ta‘minlash uchun etarli zaxiralarni yaratish zarurati tug‘iladi. Bundan tashqari, oziq-ovqat bozori sig‘imini aniqlashda aholi talabini, bozorning muayyan oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘yinganlik darajasini hisobga olish kerak.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida oziq-ovqat bozori holatini o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, 1990-2016-yillarda sub’ektlar soni deyarli barcha segmentlarda qisqarib ketgandi. Shunday qilib, oziq-ovqat bozori aylanmasi tarkibida 2016 yilda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari – go‘sht va go‘sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, pishloq, chorva yog‘i mahalliy ishlab chiqaruvchilarning savdo aylanmasi ulushi kamayib ketdi. Qoraqalpog‘iston oziq-ovqat bozorining raqobat muhiti holatini tahlil qilish natijalari sotish va tushumlar

bo'yicha go'sht, qandolat va makaron mahsulotlari bozorlari eng sig'imli ekanligini ko'rsatmoqda. Ayni paytda don, kartoshka, cabzi, piyoz, qovoq, sholg'om, lavlagi, kungaboqarar, go'sht, baliq va baliq konservalari, konservalari, tuxum, sut va sut mahsulotlari, margarin, un, guruch, qovun-tarvuz, bozorlarining sig'imi ortib bormoqda.

Bunday holatning sababi aholining samarali talabining qisqarishi, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlariga iste'mol narxlarining o'sishidir. Shu bois aholining kam ta'minlangan qatlamlarining salmoqli qismi asosan yuqoridagi (past sifatli) mahsulotlar hisobiga o'z ehtiyojlarini qondiradi va ularga bo'lgan talab ortib bormoqda.

Binobarin, Qoraqalpog'iston oziq-ovqat bozorining sig'imi uning kon'yunkturasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, bozorning ochiqlik darajasi ko'rsatkichi oziq-ovqat bozorining holatini to'liq tavsiflaydi. Oziq-ovqat bozorining ochiqligini baholash uchun import bozoriga kirish ko'rsatkichi qo'llaniladi, bu import bilan qoplanadigan ichki talabning ulushi sifatida aniqlanadi.

Qoraqalpog'iston oziq-ovqat bozorining asosiy segmentlari bo'yicha olib borilgan marketing tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, mahsulot ishlab chiqarilmaydigan, balki respublikaga boshqa viloyat va mamlakatlardan import qilinadigan (qand, choy, margarin mahsulotlari) segmentlari ancha ochiq bo'ldi.

Shu bilan birga, yuqori darajadagi ochiqlik go'sht va go'sht mahsulotlari bozorlari, hayvon yog'i ushbu mahsulotlar importi hajmining o'sishidan dalolat beradi. Bozorning ochiqlik darajasi ko'rsatkichi qiymatlari mahsulot turlariga qarab farq qilishi mumkin va agar go'sht va baliq mahsulotlari segmentlarini solishtirsak, farq 20 martani tashkil etadi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, oziq-ovqat bozorining ochiqlik darajasi kirish to'siqlari mavjudligiga bog'liq:

- an'anaviy – vertikal integratsiya, tejamkorlik keng miqyosda, yuqori kapital xarajatlariga to'siqlari;

- o'ziga xos – ma'muriy, tashkiliy, yomon rivojlangan bozor infratuzilmasi.

Kirish va chiqish to'siqlarining mavjudligi (yoki yo'qligi)ning bilvosita tasdig'i ma'lum bir davr mobaynida bozorda yangi etkazib beruvchilarning kamdan-kam (yoki intensiv) paydo bo'lishidir.

Qoraqalpog'istonning oziq-ovqat bozoridagi vaziyat tahlili shuni ko'rsatadiki, yuqori foyda marjasiga qaramay, bozorda yangi yetkazib beruvchilar soni kam, bu esa muayyan to'siqlar mavjudligidan dalolat beradi. Oziq-ovqat bozoriga kirishdagi muhim to'siqlardan biri, yuqorida ta'kidlanganidek, aholining past samarali talabi, bozor infratuzilmasining sust rivojlanganligidir. Aksincha, mintaqalararo va xalqaro savdo bozorining yaqinligi konsentratsiya darajasini va shunga mos ravishda bozordagi mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ulushini oshiradi.

Bir tomondan, oziq-ovqat bozoriga boshqa hududlardan yangi sub'ektlarning kirib kelishi raqobatning rivojlanishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda go'sht va go'sht mahsulotlari, baliq mahsulotlari, chorva yog'i, kolbasa, sabzavot va mevalar importi hajmi ortib bormoqda, bu esa aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq (shu jumladan, 2019-yilda) qondirish imkonini bermoqda. Assortimentning xilma-xilligi) va ma'lum darajada narxning pasayishiga yordam beradi.

O'zbekistonning boshqa mintaqalaridagi ishlab chiqaruvchilarning jiddiy raqobatini boshdan kechirmoqda. Respublikamizning agrar sektori ba'zi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ichki bozor ehtiyojlarini qondira olmayapti, yuzaga kelgan oziq-ovqat taqchilligi esa raqobatchilarning tovarlari bilan to'ldirilmoqda (shunga qaramay, Qoraqalpog'istonda [10] sanoat korxonalarini, masalan, non pishirish, baliq va baliq mahsulotlari, go'sht va go'sht mahsulotlari, gurug ishlab chiqarish korxonalarini mavjud bo'lib, ular aholini to'liq ta'minlaydi). Buning asosiy sababi shundaki, respublika o'zining eng yaqin raqobatchisi Xorazm viloyatiga nisbatan ancha energiya ko'p ishlab chiqarishga ega. Yana bir jihat – o'z xomashyosining etishmasligi. Bozor sharoitida, albatta, import qilinadigan

mahsulotlar uchun mahalliy bozorga yo'lni yopishning iloji yo'q, shuning uchun har tomonlama: narxi, sifati, qadoqlanishi va boshqalar bo'yicha raqobatbardosh mahsulotlarni o'zimizda ishlab chiqarish zarur.

Hozirgi vaqtda respublika oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati oldida turgan asosiy maqsadlar sanoat korxonalarini texnik qayta jihozlash, resurslarni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, o'z xomashyo partiyalarini yaratish, bozorga yangi raqobatbardosh mahsulotlarni chiqarishdan va shu asosda assortimentni kengaytirishdan iborat.

Ta'kidlash joizki, Qoraqalpog'istonda soha oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lib, ularning asosiysi aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va respublikada ishlab chiqarish mumkin bo'lgan oziq-ovqat turlarini tashqaridan yetkazib berishni minimallashtirish yani korxonalar qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilib mahsulot unumini oshirishdan iborat. Mahalliy tovarlarning raqobatbardoshligini oshirish sohasidagi davlat siyosati chora-tadbirlaridan biri Qoraqalpog'iston Respublikasi sifat belgisi respublika belgisi institutini rivojlantirishdir.

Keng bozorga yo'naltirilgan variant iste'mol bahosi parametrlari va mahsulot iste'molining qabul qilingan sifati yoki foydali ta'siri hisobga olinganda ko'rinadi. Mahsulotni sotib olayotganda, xaridor uni sotib olish va iste'mol qilish xarajatlarini o'z zimmasiga oladi, chunki ko'p turdagi tovarlar uchun, ayniqsa texnik jihatdan murakkab mahsulotlar uchun, foydali ta'sirga ularning ishlashi davomida erishiladi, bu odatda qo'shimcha xarajatlar bilan bog'liq. xaridor. Ushbu xarajatlarning umumiy miqdori iste'mol narxidir (shuningdek, raqobatbardoshlikning iqtisodiy parametrlari guruhi).

Adabiyotlar

1. Комилов К.У., Курбанова А.Дж., Мухамедов Г.И. [Использование](#)

[фосфогипса для улучшения мелиоративных свойств почвы](#)//Academic Research in Educational Sciences, 2020, №1 (1),С. 97-101.

2. Mukhamedov G. I., Komilov Q. O', Kurbanova A.Dj. Interpolymeric complex for protection of the biosphere and spare water resources// Journal of Critical Reviews, 2020, № 7 (2), Page. 230-233

3. Yigitaliyiva R., Komilov Q. O', Kurbanova A. Dj. Gis application when using phosphogypsic compositions to improve meliorative soil properties// International Engineering Journal For Research & Development , 2020, №8(5).

4. Kurbanova A.Dj., Komilov K.U., Mukhamedov G.I., Allayev J. Phosphogypsic compositions to improve meliorative soil properties// Academic Research in Educational Sciences, 2021, 2 (6), Page 1403-1410.

5. Захаров А.Н., Зокин А.А. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения // Бизнес и банки. – 2004. – №1-2.

6. Криворотов В.В. Механизм повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006.

7. Кудрявцев К.А. Способы повышения конкурентоспособности предприятий // Креативная экономика. – 2010. – № 12 (48). – С. 123-128.

8. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг. 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высшее образование, 2009. – 460 с.

9. Kendrick J. W. Improving company productivity; Handb. with case studies/ Kendrick J. W. in collab. with the Amer. productivity center. – Baltimore; London: Johns Hopkins univ. press, 1984.

10. O'zbekiston Respublikasi davlat statistika boshqarmasi. Qoraqalpog'iston Respublikasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati. 2023 23 –mart.